

Original paper

KASBIY TA'LIM MUASSASALARIDA IJODIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

© M.B. Kubayeva¹✉

¹Navoiy innovatsiyalar universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada kasbiy ta'lim muassasalarida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy yo'nalishlari yoritilib, zamonaviy mehnat bozori talablari asosida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda bu kompetensiyalarning o'ri tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — kasbiy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini rivojlantirish, interaktiv metodlar, axborot texnologiyalari va shaxsiy yondashuvlar orqali ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish usullarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada pedagogika va psixologiya fanlari asosida ijodiy kompetensiyalarning tarkibi, ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik shart-sharoitlar, shuningdek xalqaro tajribalar va innovatsion texnologiyalarning tatbiqi tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodiy muhit, psixologik qo'llab-quvvatlash, axborot texnologiyalaridan foydalanish va interaktiv o'qitish metodlari ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, talabalarda motivatsiya, tanqidiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalari kuchaygani kuzatilgan.

XULOSA: kasbiy ta'lim muassasalarida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish samaradorligini oshirish uchun zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etish, shaxsiylashtirilgan metodik tavsiyalar asosida pedagogik va texnologik shart-sharoitlar yaratish muhimdir.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ijodiy kompetensiya, pedagogik shart-sharoitlar, axborot texnologiyalari, innovatsion yondashuvlar, interaktiv o'qitish, tanqidiy fikrlash.

Iqtibos uchun: Kubayeva M.B. Kasbiy ta'lim muassasalarida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish: nazariy va amaliy yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.198–204.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

© M.B. Кубаева¹✉

¹Навоийский инновационный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования творческих компетенций в учреждениях профессионального образования, а также их роль в подготовке конкурентоспособных специалистов на современном рынке труда.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить эффективные подходы к развитию творческого потенциала студентов в профессиональном обучении с использованием инновационных технологий, интерактивных методов и индивидуального подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование включает анализ педагогических и психологических условий развития творческих компетенций, а также обзор международного и национального опыта, использования информационных технологий и цифровых платформ в образовательном процессе.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: обсуждение показало, что создание творческой среды, мотивация студентов, применение интерактивных технологий и критическое мышление являются ключевыми факторами формирования творческих компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для эффективного развития творческих компетенций в системе профессионального образования необходимо внедрение современных инновационных подходов, обеспечение методических и технологических условий с учетом индивидуальных особенностей студентов.

Ключевые слова: профессиональное образование, творческая компетенция, педагогические условия, информационные технологии, инновационные подходы, интерактивное обучение, критическое мышление.

Для цитирования: Кубаева М.Б. Формирование творческих компетенций в профессиональных учебных заведениях: теоретические и практические подходы. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.198–204.

FORMATION OF CREATIVE COMPETENCIES IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES

© Mavluda B. Kubayeva¹✉

¹ Navoi Innovation University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the theoretical and practical foundations of developing creative competencies in vocational education institutions and their relevance in training competitive specialists in today's labor market.

AIM: the main objective of the study is to identify effective strategies for developing students' creative potential through innovative teaching technologies, interactive methods, and personalized approaches in vocational education.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzes pedagogical and psychological conditions, structural components of creative competencies, and international practices in applying digital and information technologies to support creativity in education.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings reveal that fostering a creative environment, providing motivational and emotional support, and utilizing interactive platforms significantly contribute to the development of creative competencies, critical thinking, and teamwork skills.

CONCLUSION: enhancing creative competencies in vocational education requires the implementation of modern, innovative approaches and the creation of pedagogical and technological conditions tailored to individual learners.

Keywords: vocational education, creative competencies, pedagogical conditions, information technologies, innovative approaches, interactive teaching, critical thinking.

For citation: Mavluda B. Kubayeva. (2025) 'Formation of creative competencies in professional educational institutions: theoretical and practical approaches', *Inter education & global study*, vol.3 (6(1)), pp.198–204. (In Uzbek).

Bugungi kunning shiddat bilan o'zgarayotgan iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy sharoitlari mutaxassislar tayyorlash tizimi oldiga yangi vazifalar qo'yimoqda. Kasbiy ta'lim tizimi nafaqat talabalarga nazariy bilimlarni berish, balki ularda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, innovatsion fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Zamonaviy mehnat bozori mutaxassislardan innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish, muammolarni ijodiy hal etish va yangicha yondashuvlar taklif qila olishni talab qiladi. Shuning uchun ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish kasbiy ta'limning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ijodiy kompetensiya insonning professional faoliyatida innovatsion g'oyalarni yaratish va amalga oshirish qobiliyati, o'z sohasida yangi vosita va usullarni joriy etishga bo'lgan tayyorgarligini ifodalaydi. Bu kompetensiya nafaqat kasbiy o'sishning asosiy omillaridan biri, balki ijtimoiy taraqqiyotning muhim sharti sifatida qaraladi. Jahon mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash uchun ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy ta'limning uzviy qismiga aylanmoqda.

Jahon ta'lim tizimida ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. AQSH, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlarda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanish amaliyoti keng tarqalgan. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dasturlari muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan bo'lsa, Germaniyaning dual ta'lim tizimida o'quv jarayonida ishlab chiqarish bilan hamkorlik qilish orqali ijodiy faoliyat shakllantiriladi. Janubiy Koreya ta'lim tizimida talabalarda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmasini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Bu mamlakatda ijodiy ta'lim laboratoriyalari, startaplar va biznes-inkubatorlar tashkil etilib, talabalarning yangi g'oyalarni ishlab chiqishi va ularni amalga oshirishga ko'maklashiladi.

Mamlakatimizda kasbiy ta'lim muassasalarida interaktiv va innovatsion o'qitish texnologiyalarini joriy etish, talabalarda tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim jarayonida didaktik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali talabalarning intellektual salohiyatini

oshirish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu bilan birga, O'zbekistonda xalqaro hamkorlik doirasida xorijiy ta'lim metodikalarini tadbiiq etish, kasbiy ta'lim muassasalarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy qilish va yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda ta'lim sifati va mazmunini yaxshilash orqali talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashuvchi milliy model yaratilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shunday qilib, kasbiy ta'limda ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beruvchi, ijtimoiy jihatdan faol va raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Jahon va milliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun uzluksiz ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy kompetensiya – bu insonning murakkab kasbiy va ijtimoiy vazifalarni yangicha yondashuv bilan hal etish qobiliyati bo'lib, uning asosini yangi g'oyalar yaratish va amalda qo'llash tashkil etadi. Pedagogik nazariyada u shaxsning bilim jarayoni, aql-zakovati, motivatsiyasi va ijtimoiy faolligi bilan chambarchas bog'liq. Ta'limiy yondashuvlar uni shakllantirishda uch asosiy tarkibiy qismni ajratib ko'rsatadi:

1. Kognitiv komponent: ijodiy faoliyat uchun zarur bulgan bilimlar va nazariy asoslarini uzlashtirish.

2. Amaliyot komponent: nazariy bilimlarni hayotdagi muammolarni hal etishda qo'llay olish qobiliyati.

3. Shaxsiy komponent: ijodiy faoliyatga ruhiy tayyorgarlik, shaxsiy motivatsiya va ijtimoiy mas'uliyat hissi.

Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni pedagogik shart-sharoitlarga bog'liq. Ularga ta'lim jarayonida faol o'qitish metodlaridan foydalanish, talabalarni mustaqil fikrlashga rag'batlantirish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash kiradi. Zamonaviy pedagogikada ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish innovatsion texnologiyalarni qo'llash bilan muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Ijodiy faoliyat insonning intellektual va ijtimoiy salohiyatini namoyon etadigan jarayon bo'lib, uning rivojlanishi uchun biologik, psixologik va ijtimoiy omillar muhim ahamiyatga ega. Nazariy jihatdan ijodiy faoliyat Rubinshteyn, Vigotskiy va Gilford tomonidan tadqiq etilgan. Ular ijodiy faoliyatni insonning ruhiy jarayonlari va bilish qobiliyati bilan bog'lashgan. Vigotskiy ijodiy faoliyatni insonning bilish jarayoni va ijtimoiy muhiti o'rtasidagi o'zaro ta'sir deb ta'riflaydi. Uning fikricha, ijodiy faoliyat insonning kundalik muammolarni hal qilishda qo'llaydigan qo'llanmalarini o'zgartirish qobiliyati orqali rivojlanadi. Rubinshteyn esa ijodiy faoliyatni shaxsning faol va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati bilan bog'laydi.

Ijodiy faoliyatda rivojlanishning bir nechta muhim qirralari mavjud:

1. Tanqidiy fikrlash: talabalarini yangi foydalar yaratishga, turli muammolarni chuqur tahlil qiliishga rag'batlantiradi.

2. Innovatsion yondashuv: yangi bilim va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish.

3. Tashkiliy qobiliyatlar: ijodiy jarayonda jamoaviy ishlash va hamkorlikni shakllantirish.

Ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'zni nihoyatda katta. Zamonaviy ta'limda interaktiv texnologiyalar, virtual laboratoriyalar, masofaviy o'qitish platformalari, simulyatsiya va o'yin-texnologiyalar kabi usullar ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi. Misol uchun, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) asosidagi ta'lim texnologiyalari talabalarning ijodiy va ilmiy qobiliyatlarini bir vaqtda rivojlantirishga qaratilgan. Virtual laboratoriyalar esa talabalarga murakkab ilmiy va amaliy jarayonlarni mustaqil ravishda tadqiq qilish imkoniyatini beradi. O'zbekistonda innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish orqali talabalarning ijodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Masalan, masofaviy ta'lim platformalari va elektron o'quv materiallari orqali talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini oshirishga urg'u berilayapti. O'zbekistonda amaliy loyihalar sifatida talabalarda ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga qaratilgan startap tanlovlari, virtual simulyatsiya platformalari va yangi o'quv laboratoriyalari tashkil etilmoqda. "Buyuk kelajak" loyihasi doirasida zamonaviy ta'lim laboratoriyalari yaratilgan bo'lib, ular talabalarning ilmiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda katta hissa qo'shmoqda. Shuningdek, respublikadagi innovatsion ta'lim markazlari xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha qator o'quv dasturlarini joriy etmoqda. Masalan, AQSH va Germaniya universitetlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan qo'shma loyihalar talabalarga innovatsion yondashuvlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatini taqdim etmoqda. Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining samaradorligi psixologik va pedagogik omillarni chuqur o'rganishni talab etadi. Bunda, ta'lim jarayonida talabalarning ijodiy salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonda innovatsion yondashuvlarni qo'llash asosiy shartlardan biri bo'lib, bunday yondashuvlar ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishga yordam beradi. Shu boisdan, ta'limdagi psixologik va pedagogik omillarni har tomonlama o'rganish zarur.

Birinchidan, motivatsiya va ijodiy muhit yaratish muhim hisoblanadi. Talabalarning ijodiy jarayonlarga qiziqishini oshirish uchun ularni ruhlantiruvchi, motivatsiyalovchi ta'lim muhiti kerak. Bunda o'qituvchilar ijodiy faoliyatni rag'batlantirish vositasi sifatida konstruktiv tanqidni qo'llashlari mumkin. Bunday yondashuvlar talabalarni yangi g'oyalar izlashga va ularni amalga oshirishga ilhomlantiradi. Shuningdek, ijobiy muloqot muhiti ijodiy jarayonlarni tezlashtiradi.

Ikkinchidan, shaxsiy yondashuv talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olishga asoslanadi. Har bir talabaning o'ziga xos qobiliyati va qiziqishi bor, shuning uchun o'qituvchilar ularning shaxsiy xususiyatlariga mos metodlar qo'llashlari zarur. Masalan, ayrim talabalar vizual yoki amaliy metodlar orqali o'rganishda samaradorlikka erishsa, boshqalar uchun nazariy yondoshuvlar afzal bo'lishi mumkin.

Uchinchidan, jamoaviy ishlash ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Jamoaviy ish jarayonida talabalar turli nuqtai nazarlarni muhokama

qiladilar, o'zaro fikr almashadilar va yangicha g'oyalari ishlab chiqadilar. Bunday yondashuv ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi, bu esa ijodiy fikrlash jarayonining ajralmas qismidir.

Psixologik qo'llab-quvvatlash ijodiy jarayondagi yana bir muhim omildir. Talabalarning o'zlarini erkin va ishonchli his qilishlari uchun o'qituvchilar ularga emotsional qo'llab-quvvatlash ko'rsatishlari lozim. Bunda stressni kamaytirish, talabalarni rag'batlantirish va ijobiy muhit yaratish katta ahamiyatga ega. Shuningdek, didaktik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Interaktiv texnologiyalar, masalan, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalar talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Ular ijodiy faoliyatni amaliy yo'nalishda kuchaytirishga xizmat qiladi. Masofaviy ta'lim platformalari orqali talabalar cheklanmagan ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu platformalar mustaqil o'qish, mustaqil fikrlash va yangicha g'oyalarni ishlab chiqish imkoniyatini kengaytiradi. Proyektli o'qitish metodi talabalarning ijodiy salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Loyiha doirasida ishlash ularning mantiqiy fikrlash qobiliyati va amaliy muammolarni yechish salohiyatini rivojlantiradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish esa talabalarga murakkab vazifalarni samarali hal qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida psixologik va pedagogik omillarning mos kelishi, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, shaxsiy yondashuvni qo'llash va ijodiy muhit yaratish muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuvlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va talabalarning ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Kasbiy ta'lim muassasalarida ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayon talaba shaxsining intellektual, ijtimoiy va professional salohiyatini to'liq rivojlantirishga qaratilgan. Hozirgi mehnat bozori mutaxassislardan innovatsion yondashuv va yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatini talab qiladi. Shu sababli ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishda pedagoglar zamonaviy usullardan samarali foydalanishlari zarur.

Metodik tavsiyalar, talabalarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun pedagogik, didaktik va texnologik shart-sharoitlarni samarali tashkil etishga qaratilgan. Ular ijodiy muhitni yaratishdan tortib, interaktiv texnologiyalardan foydalanishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi. Kasbiy ta'lim muassasalarida ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Ijodiy muhit yaratish: Kasbiy ta'lim muassasalarida talabalarning erkin fikrlashlari va yangi g'oyalari ishlab chiqishlari uchun ijobiy ijodiy muhit shakllantirish lozim. Bunda talabalarning erkin ijod qilishlariga imkoniyat yaratiladi.

2. Axborot texnologiyalarini joriy etish: Zamonaviy axborot texnologiyalari va innovatsion ta'lim platformalaridan samarali foydalanish uchun maxsus metodikalar va ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarur.

3. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, talabalarni xalqaro konferensiyalar va loyihalarda ishtirok etishga jalb qilish orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mumkin.

4. Interaktiv o'qitish metodlarini qo'llash: Loyihaviy ish, keys-metod, simulyatsiya va interaktiv mashg'ulotlarni ta'lim jarayoniga joriy qilish ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda samarali natijalar beradi.

Ushbu takliflarni amaliyotga joriy etish kasbiy ta'lim muassasalarida talabalarining ijodiy salohiyatini oshirishga, shuningdek, mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi. Ular ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini yanada samarali tashkil etishga ko'maklashadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Maxmutova, G. M., Hamidov, A. A., & Yuzlikayev, F. R. (2021). Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(4), 815-825.
2. Kurbanova, M. M. (2022). O'quvchilarda mustaqil ishlashga doir kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi. Qarshi davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD dissertatsiyasi.
3. Rahimov, M. (2019). O'quvchilarning ijodiy faolligini shakllantirish va boshqarish muammolari. *Современное образование (Ўзбекистан)*.
4. Ibragimova, G. N., & Sidikova, A. B. (2019). O'quvchi-yoshlarda ijodiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish. *Современное образование (Ўзбекистан)*.
5. Bobomuradova, L. E. (2022). Innovatsion ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning texnologik kompetensiyasini rivojlantirish. PhD dissertatsiyasi.
6. Kubayeva M.B. Kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning ijodiy
7. kompetensiyani shakllantirishda pedagogik yondashuvlar // *Inter education & global study* 2024. №10(1). B.149–154.
8. Kubayeva M.B. INNOVATIVE TEACHING METHODS FOR DEVELOPING CREATIVE COMPETENCIES IN VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS // *International Journal of Pedagogics*. 2024. VOLUME 04 ISSUE 12 PAGES: 219-223.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi**, dotsent [**Кубаева Мавлуда Бахтиёр кизи**, доцент], [**Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi**, associate professor.]; manzil: Navoiy viloyati Karmana tumani Toshkent ko'chasi 39-uy, [адрес: Навоийская область Кармановский район Ташкент ул. 39], [address: Navoi region, Karmanovsky district, Tashkent, 39 St.]